

Entreprenariat social ou responsabilité sociale des entreprises et éthique

Social entrepreneurship or corporate social responsibility and ethics

Auteur 1 : CHERKAOUI SELLAMI Safa,

Auteur 2 : ELGUEDDAR Oumelbanine

CHERKAOUI SELLAMI Safa, Professeur d'enseignement supérieur assistant en Education, Management, et Responsabilité sociale des entreprises
Faculté des sciences de l'éducation, Université Mohammed V, Rabat
Email : safacherkaoui@yahoo.fr

ELGUEDDAR Oumelbanine, Professeur d'enseignement supérieur assistant en sciences de gestion
Faculté des sciences de l'éducation, Université Mohammed V, Rabat
Email : oumelbanineelgueddar@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : CHERKAOUI SELLAMI S & ELGUEDDAR.O (2022) «Entreprenariat social ou responsabilité sociale des entreprises et éthique » , Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 11, pp : 368-381.

Date de soumission : Mars 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6551359

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé :

Aujourd'hui, les entreprises investissent de plus en plus dans l'entrepreneuriat social, connu sous le thème de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), et en anglais, corporate social responsibility (CSR).

Cet article a pour objectif d'apporter une contribution modeste à la connaissance par un essai de théorisation du lien qui existe entre l'entrepreneuriat social et l'éthique et ce sous l'éclairage de l'étude des théories organisationnelles en la matière et en définissant de quelle manière les principes éthiques peuvent contribuer au développement d'une gestion socialement responsable au sein des entreprises ayant un impact sur leur performance. Pour ce faire, nous avons examiné, dans un premier temps la littérature portant sur ces deux variables afin de montrer le lien qui existe entre l'entrepreneuriat social et l'éthique, et dans un deuxième temps, nous avons présenté une synthèse générale qui démontre les enjeux que revêt l'intégration de l'éthique à la gestion au sein des entreprises.

Mots-clés : Entrepreneuriat social, Responsabilité sociale des entreprises, éthique, performance

Abstract:

Today, companies are investing more and more in social entrepreneurship, known as corporate social responsibility (CSR), and in English, corporate social responsibility (CSR).

This article aims to make a modest contribution to knowledge by attempting to theorize the link that exists between social entrepreneurship and ethics, under the light of the study of organizational theories in the matter and by defining how ethical principles can contribute to the development of socially responsible management within companies having an impact on their performance.

To do this, we first examined the literature on these two variables in order to show the link that exists between social entrepreneurship and ethics, and secondly, we presented a general synthesis which demonstrates the challenges of integrating ethics into management within companies.

Keywords: Social entrepreneurship, Corporate social responsibility, ethics, performance

Introduction

L'entrepreneuriat social est une thématique qui occupe aujourd'hui une place toujours plus grandissante dans les médias, au sein de la société civile, ou dans le monde académique.

L'entrepreneuriat social ou la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) est un concept qui fait aujourd'hui partie intégrante du discours sur le développement durable. Le rôle des entreprises par rapport aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques étant de plus en plus mis en avant, la responsabilité de celles-ci est au centre des préoccupations de la société civile, des gouvernements, des organisations internationales, et du monde académique.

L'entrepreneuriat social est défini par l'OCDE comme « *une manière d'entreprendre visant à fournir des solutions novatrices aux problèmes sociaux non résolus* » (OCDE, 2010) ;

L'entrepreneuriat social suppose ainsi que les entreprises sont tenues de prendre en considération les impacts de leurs décisions et activités au plan social, environnemental et économique.

Les dimensions environnementales et économiques de la RSE ont fait l'objet de larges débats et de recherches par les chercheurs et les praticiens donnant lieu à plusieurs conceptions et approches. Néanmoins, la dimension éthique de cette responsabilité n'a pas fait l'objet d'autant d'études et de recherche que les dimensions environnementales et économiques.

L'objectif de cette recherche étant d'apporter des éléments de réponse à la question suivante :

Quel le lien entre l'éthique et l'entrepreneuriat social ou responsabilité sociale des entreprises ? C'est autour de cette question, en apparence anodine que se déploie notre contribution.

C'est pourquoi nous avons choisi de réaliser cet article afin de contribuer à expliquer l'importance de la dimension éthique dans l'entrepreneuriat social. Notre volonté est également d'essayer de mettre en avant la relation qui lie l'entrepreneuriat social ou la RSE et les valeurs du dirigeant d'entreprise.

Pour ce faire, nous procéderons en trois temps.

- **Dans un premier temps (I)**, nous nous intéresserons à définir les contours et fondements théoriques de la responsabilité sociale d'entreprise, ainsi que les notions périphériques,
- **Dans un deuxième temps (II)**, nous nous pencherons sur l'éthique et le rôle des valeurs dans cet engagement socialement responsable et ce sous l'éclairage des principales théories en la matière, ce qui nous permettra de mettre en avant les éléments les plus centraux de l'entrepreneuriat et l'éthique.
- **Dans un troisième temps (III)**, nous mettrons en évidence le lien entre les deux variables à savoir l'entrepreneuriat social et l'éthique et ce en définissant de quelle manière l'intégration des valeurs peut contribuer au développement d'une Gestion socialement Responsable des entreprises.

I. De l'entrepreneuriat social ou de la Responsabilité sociale des entreprises

Commençons par le commencement : qu'entend-on par « *entrepreneuriat social* » ou responsabilité sociale des entreprises ? Sur le plan du droit, le terme de « *responsabilité* » renvoie à plusieurs conceptions très divergentes selon les cultures et les systèmes juridiques.

1. Du concept de la responsabilité

En français, ce terme englobe plusieurs concepts qui prennent un autre nom dans la langue de Shakespeare :

- **Responsibility** : responsabilités morale et juridique.
- **Liability** : responsabilité juridique.
- **Accountability** : obligation de rendre des comptes.
- **Responsivness** : capacité de répondre aux attentes des parties prenantes.

Le mot « *responsabilité* » recouvre donc des implications multiples pour l'entreprise. Cette multiplicité de responsabilités a été exprimée par le professeur de gestion Archie Carroll, en 1979, avec sa fameuse pyramide distinguant les responsabilités économique, juridique, éthique et philanthropique de toute entreprise. Traduite, cette pyramide est la suivante (figure1) :

Figure 1 : Pyramide des responsabilités, (CARROLL, A., 1979)

2. Entrepreneuriat social

Le concept d'entrepreneuriat social est apparu pour la première fois dans les années 1990 en occident, l'ère dite de « *la nouvelle économie* » (Maddison, 2001) : après la seconde guerre

mondiale, la croissance économique s'est ralenti fortement à partir du début des années 1970, l'inflation s'est accrue, le chômage est augmenté progressivement, et par conséquent au début des années 1980, la pauvreté s'est développée dans les pays industriels bien que dans les pays en voie de développement.

L'entrepreneuriat social regroupe les entreprises dont la finalité est le service de l'intérêt général, qui peut être de nature social, sociétal ou environnemental.

Selon Romano Prodi (2002), la promotion de l'entrepreneuriat était la pierre angulaire de la politique de croissance européenne, l'a considéré « *le facteur clé pour l'amélioration de la croissance et de la productivité réside dans la capacité d'entreprendre d'économie* ».

Définir l'entrepreneuriat social demeure un exercice difficile. Si on dispose d'une notion de RSE, les contours et le contenu du concept ne font pas l'objet d'un consensus. L'analyse de la littérature montre qu'il y a absence de consensus tant au niveau de la définition qu'au niveau de l'opérationnalisation de ce concept. Les différences des systèmes institutionnels, les différences des mentalités, des systèmes de valeurs et de l'histoire économique et sociale peuvent expliquer cette multitude de définitions de la RSE.

3. Responsabilité sociale des entreprises

Il est largement admis dans la littérature que la première définition de la RSE a été fournie par W.Bowen (1953) qui a ouvert le débat sur cette thématique qui renvoie aux obligations pour les hommes d'affaires de « *poursuivre les politiques, prendre les décisions ou suivre les orientations désirables en termes d'objectifs et de valeurs de la société* ».

Depuis plusieurs auteurs se sont penchés sur la définition de ce concept : Carroll (1979) a défini ce concept comme un ensemble d'obligations de l'entreprise vis-à-vis de la société :

- **Obligations Économiques** : être profitable, fabriquer des produits respectant des normes de qualité et de sécurité...
- **Obligations légales** : respecter les lois et les réglementations,
- **Obligations éthiques** : agir conformément à des principes moraux partagés au sein de la société),
- **Obligations philanthropiques** : agir avec bienfaisance et charité,

Cette définition de Carroll a été complétée par Wood (1991) qui identifie trois niveaux de responsabilité pour l'entreprise :

- **Responsabilité en tant qu'institution** : l'entreprise doit utiliser son pouvoir économique dans un sens favorable aux attentes de la société, au risque de perdre ce pouvoir.
- **Responsabilité en termes de conséquences** (outcomes) de ses activités.
- **Responsabilité individuelle et morale** : l'entreprise doit choisir des investissements charitables qui soient rentables en termes de résolution de problèmes sociaux.

4. Approches et dimensions de la RSE

En matière d'approches de mise en œuvre de la RSE, (Garriga et Melé, 2004) classent les différentes conceptualisations théoriques de la RSE en quatre groupes :

1. **Approche instrumentale** : définit la RSE comme un moyen direct ou indirect pour maximiser les bénéfices pour l'entreprise.
2. **Théories politiques** : mettent l'accent sur les droits et devoirs liés au pouvoir social que détient l'entreprise,
3. **Approche intégrée** : stipule que l'entreprise doit intégrer les demandes sociétales vue que l'entreprise dépend de la société pour son développement, sa croissance ou tout simplement son existence.
4. **Approche éthique** : considère que la relation entre l'entreprise et la société est fondée sur des valeurs éthiques ; par conséquent, l'entreprise doit adopter la RSE comme une obligation éthique, au-dessus de toute autre considération.

Ces différentes approches conceptuelles reposent sur une idée commune, celle qui conçoit la RSE comme une résultante des décisions managériales face aux demandes sociétales. Ces demandes émanent de l'environnement de l'entreprise, de son réseau de parties prenantes (Freeman, 2010) et d'acteurs sociaux, politiques, financiers qui exercent une pression sur elle (Martin, 2002) et ce quel que soit le but recherché par l'entreprise.

Les définitions académiques du concept se distinguent essentiellement par la volonté de fournir un cadre d'analyse général indépendant des objectifs propres aux organisations.

Nous proposons de retenir ici également la définition très pertinente de Gond et Igalens (2008), qui reprend les différentes conceptions faites de la RSE et qui est plus proche des autres conceptions déjà susmentionnées, tout en la complétant pour tenir compte du fondement éthique de ce concept, des enjeux de la société, du rôle des parties prenantes et du rôle de l'organisation pour contribuer à développer les démarches de RSO et à les maintenir dans le temps.

Ainsi la RSE peut être définie comme « *une démarche qui englobe les principes de responsabilité sociale, les processus de gestion de la RSE et les résultats de cette gestion tels qu'ils se déploient dans les interactions entre une organisation et ses parties prenantes.* »

Afin de mieux appréhender et comprendre la notion de RSE, vu la diversité des interprétations et représentations qu'elle peut susciter, nous proposons de présenter également les définitions présentées par les principales institutions qui interviennent dans la gestion de démarches RSE : En 2001, la Commission des Communautés européennes définit le concept de RSE dans son Livre Vert : « *Le concept de responsabilité sociale des entreprises signifie essentiellement que celles-ci décident de leur propre initiative de contribuer à améliorer la société et rendre plus propre l'environnement. Cette responsabilité s'exprime vis-à-vis des salariés et, plus généralement, de toutes les parties prenantes qui sont concernées par l'entreprise mais qui peuvent, à leur tour, influencer sur sa réussite* ».

5. Domaines de la RSE :

Selon la Commission européenne, la RSE doit concerner trois domaines : l'environnement, l'économie et le social.

- **Dans le domaine environnemental** : l'entreprise doit étudier l'ensemble de ses processus de production afin de les repenser dans le sens du développement durable. Celui-ci doit répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
- **Dans le domaine économique** : la réalisation d'investissements socialement responsables (ISR) doit être une priorité pour l'entreprise. L'ISR est un investissement associant des critères sociaux et/ou environnementaux aux objectifs financiers.
- **Dans le domaine social** : l'entreprise s'attachera à avoir de bonnes relations avec les partenaires sociaux et les salariés. Elle s'assurera également des conditions sociales de travail de ses partenaires extérieurs fournisseurs et sous-traitants. Les salariés et les dirigeants de l'entreprise doivent adopter une bonne conduite et respecter les valeurs morales et l'éthique.

La notion RSE évoque l'idée qu'une entreprise élargit sa raison d'être en se reconnaissant des responsabilités sociales et environnantes autrement dit à sa finalité première (la réalisation de profit) s'ajoute une seconde finalité celle du maintien de la vie humaine sur terre.

6. RSE et ISO :

L'ISO (l'organisation internationale de normalisation) a mis en place plusieurs normes internationales d'application volontaire qui ont une relation étroite avec la RSE, nous pouvons citer les séries de normes sur le management environnementale (ISO 14001), de management de la qualité (ISO 9001), de management de la sécurité des denrées alimentaires (ISO 22000), de management de l'énergie (ISO 50000).

En 2010, l'ISO a publié la norme ISO 26 000, sur la Responsabilité sociale des entreprises, après 5 années de discussions multipartites auxquelles ont pris part plus de 500 experts (entreprises, syndicats, associations de consommateurs, ONG...) de 90 pays.

La norme ISO 26000, qui constitue un cadre de référence en matière de RSE, définit la RSE comme étant : *« la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société, prend en compte les attentes des parties prenantes; respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement; est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations ».*

Cette définition consacre une conceptualisation large de la RSE, intégrant les dimensions éthique, sociale, stratégique ainsi que l'élargissement de son champ d'action englobant les parties prenantes et la société.

La RSE est un concept protéiforme et multidimensionnel, qui demeure au gré des contextes et de l'utilisation qui en est faite par les organisations. La RSE donne l'impression d'être un concept perpétuellement en construction.

7. Caractère volontaire de la RSE :

De ces différentes définitions, on peut retenir plusieurs éléments de concordance. Tout d'abord le caractère volontaire. C'est l'entreprise elle-même qui prend l'initiative de la responsabilité sociale. La RSE ne fait donc en aucun cas office de loi. De plus, elle ne se substitue pas à la réglementation en vigueur. Ce sont des mesures qui sont prises en plus de la loi, voire au-delà de celle-ci.

On voit également que ces différentes définitions insistent sur la prise en compte des dimensions sociales et environnementales. Si l'on ajoute la dimension économique qui est ici implicite, on en déduit que l'entreprise a trois dimensions à prendre en compte : le social, l'environnemental et l'économique.

Concilier l'économique, l'environnemental et le social suppose donc une philosophie fédératrice de la part des dirigeants afin que les ressources humaines contribuent à la création de valeur dans le respect de l'humain, qui est au centre des préoccupations de la RSE.

Cela passe nécessairement par une nouvelle répartition des gains au profit des parties prenantes de l'entreprise au sens de Kochan et Osterman (1994). Il s'agit là d'amener la fonction RH à considérer le salarié comme étant un client interne dont la satisfaction est essentielle à la réussite de l'entreprise (Peretti, 1999). Et comme le souligne Charles Henri d'Arcimoles (1997) « *compte tenu des effets manifestés de la GRH sur la performance économique, on voit mal que la valeur financière de l'entreprise n'intègre pas les données sociales* ».

II. L'entrepreneuriat social et les parties prenantes

S'interroger sur la responsabilité morale des entreprises fait écho aux préoccupations de l'entrepreneuriat social et à la prise en compte grandissante des parties prenantes. Ce concept repose sur l'idée que les gens d'affaires prennent des décisions qui dépassent les domaines strictement **économiques, techniques ou légaux et doivent réviser leurs stratégies en conséquence (Howard R. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman)**

La théorie des « Stakeholders ou des parties prenantes (Freeman, 1984) est l'approche la plus dominante dans les travaux portant sur la RSE. Ceci est justifié par l'importance académique accordée à cette théorie dans le champ de la RSE, d'autre part, cette théorie est en cours de construction à l'image du concept de la RSE, cette théorie sous-tend une réflexion à long terme. Freeman (1984) présente la théorie des parties prenantes dans une perspective Stratégique et éthique. Sa vision est révolutionnaire, car elle permet d'avoir un regard complètement différent sur l'entreprise. Sa vision comporte également trois points cruciaux pour rendre l'ensemble cohérent :

- **Freeman supporte la « names and faces approach »** : les parties prenantes sont des personnes avec des noms et prénoms. L'entreprise doit accepter de négocier avec elles
- **Freeman considère qu'il ne faut pas avoir de principes absolus de décision.** L'entreprise doit accepter de questionner chacun de ses points de vue.
- **Freeman pense qu'un accord est toujours possible.** En cas d'intérêts contraires entre parties prenantes, l'entreprise ne doit pas choisir l'une plutôt que l'autre, mais rechercher un compromis, une troisième voie, qui permettrait de satisfaire les deux intérêts. Freeman soutient ainsi que la RSE est porteuse d'innovation car elle permet d'imaginer de nouvelles façons de faire.

Cette théorie des parties prenantes implique ainsi que l'entreprise ne doit pas se limiter à la réalisation d'un maximum de profit et satisfaire les actionnaires. Elle se base sur l'idée que les entreprises ont intérêt à tenir compte d'un ensemble de groupes affectés par leurs activités.

Dans ce contexte actuel, nous considérons que le succès d'une entreprise dépend de l'attention portée à ses parties prenantes. Certains auteurs (Thoeing et Waldman, 2005) vont jusqu'à dire que les entreprises qui réussissent aujourd'hui sont celles qui ont fédéré leurs parties prenantes autour de leur identité bien plus que celles qui ont cherché à satisfaire des clients ou à coller au marché.

Freeman définit une partie prenante comme « **tout porteur d'intérêt, qu'il soit individuel ou collectif, matériel ou symbolique qui peut être affecté par les décisions de l'entreprise ou qui peut exercer un certain pouvoir sur elle.** »

Freeman a fait la distinction entre les parties prenantes primaires et secondaires. Cette typologie couramment utilisée distingue :

- Les parties prenantes internes (salariés, syndicats, etc.)
- Les parties prenantes externes (fournisseurs, clients, etc.).

Selon Freeman (1984), il s'agirait de rendre des rapports de l'entreprise avec la pluralité des groupes d'acteurs qui pourrait menacer la survie de l'entreprise ou influencer sur sa performance.

Selon Clarkson (1995) « *les stakeholders sont des personnes ou des groupes qui ont, ou revendiquent, un droit de propriété, qui disposent de droits légitimes ou d'intérêts dans une entreprise par rapport à des activités passées, présentes ou futures.* »

Il s'agit ainsi des individus ou organisations qui:

- participent activement au projet
- peuvent être affectés positivement ou négativement par le projet
- peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le projet
- peuvent être externe ou interne à l'entreprise en charge du projet

Leurs attentes spécifiques devront être raisonnablement satisfaites pour que le projet soit considéré un succès. Ces attentes et perceptions individuelles diffèrent considérablement d'une partie prenante à l'autre, sont en contradiction, se modifient avec le temps...L'importance des parties prenantes se distingue par leur degré d'intérêt pour le projet et leur pouvoir d'influence sur le projet.

Dans ce contexte, l'entreprise n'est plus seulement la chose de ses actionnaires, de ses dirigeants ou de ses salariés, elle relève de l'ordre de la collectivité, qui ne correspond pas seulement à

ceux des actionnaires. Sous l'angle de l'entrepreneuriat social, la conception égocentrique de l'entreprise est abandonnée au profit d'une performance s'inscrivant dans une perspective de bien commun. Dans tous les cas, l'entreprise est placée au cœur de sa communauté et se voit dotée d'une mission d'intérêt collectif qui la conduit à une certaine forme de socialisation.

On peut dire que l'intégration des parties prenantes aux processus décisionnels des entreprises est un élément clé de l'entrepreneuriat social. Au-delà du principe de dialogue, son application concrète manifeste le degré réel d'engagement d'une entreprise dans l'entrepreneuriat social.

III. Entrepreneuriat social et l'éthique

1. Éthique

La norme ISO 26000 définit la Responsabilité Sociale des Entreprises comme étant « *La responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable.* »

Mercier (2002) définit l'éthique comme étant « *la réflexion qui intervient en amont de l'action et qui a pour ambition de distinguer la bonne et la mauvaise façon d'agir* ». Ce même auteur ajoute que « *l'éthique organisationnelle définit la manière dont l'entreprise intègre ses valeurs clefs dans ses politiques, pratiques et processus de décision* » (Mercier, 2004).

Ainsi, l'éthique renvoie à l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite d'un individu. Il s'agit donc des critères qui permettent, dans une situation donnée, de décider et d'agir librement, en cohérence avec ses convictions et ses valeurs personnelles.

Selon (Pasquero, 2005) « *l'éthique des affaires consiste à respecter un ensemble de normes sociales que la collectivité reconnaît comme des biens moraux supérieurs et qui suscitent à la fois son adhésion et sa fierté. Pour les entreprises, elle est indissociable d'une culture du respect pour les parties prenantes, à la fois pour ce qu'elles sont et pour les intérêts qu'elles défendent* ».

L'éthique confère à l'entreprise une extension morale. En effet, on peut considérer que pour qu'une entreprise soit considérée comme respectant les critères de l'entrepreneuriat social, elle doit intégrer une certaine éthique dans son management et ses activités. Ces enjeux éthiques concernent également les rapports entre les salariés et l'entreprise. Les valeurs créant une relation de confiance sont indispensables à des relations durables.

Aujourd'hui, les entreprises mettent de plus en plus en avant les valeurs qu'elle offre et défend pour structurer son activité et action, qui encadrent les comportements des individus au sein de l'entreprise.

Dans ce sens, l'éthique au sein d'une entreprise, selon l'ISO, se traduit concrètement par la *responsabilité sociétale des organisations*.

Quant à la notion de responsabilité éthique, elle renvoie au respect des règles qui fondent une vie humaine autour de certaines valeurs. Si une règle morale ne peut être sanctionnée par la force, elle n'est pourtant pas dénuée d'efficacité. Elle présente l'avantage de ne pas connaître de frontière et de ne pas se heurter, comme le droit, à la limite du domaine sur lequel peut s'exercer la souveraineté d'un État. La complémentarité des responsabilités juridiques et morales est évidente sur un autre point : le respect du droit n'implique pas un comportement moral.

2. Entreprenariat social ou comment avoir une philosophie fédératrice ?

La pérennité des différentes pratiques sociales génératrices de valeur ajoutée pour l'entreprise dépend de l'existence du ciment qui les unit (un système de valeurs partagées).

Cela renvoie à une certaine vision du management social. Il est alors plus aisé d'expliquer ce que l'entreprise fait mobiliser l'adhésion des partenaires internes et externes. Même si les chercheurs trouvent des difficultés à décrypter les mécanismes qui relient ces pratiques sociales à la performance, ils admettent qu'elles sont des facteurs de risque et des accélérateurs de performance.

Penser aux bouleversements provoqués par les délocalisations, les fermetures d'usines ou aux réactions qu'elles suscitent. Comment affirmer avec crédibilité que les entreprises n'ont pas de responsabilité morale ? Leurs pouvoirs impliquent une responsabilité : le respect de diverses valeurs morales que le droit appuie... Comme il l'a toujours fait, car tel est son rôle. « *L'entreprise est pour l'homme et non l'homme pour l'entreprise* ».

Tout comme l'individu se construit progressivement en posant ses questions et en trouvant ses propres réponses, c'est à l'intérieur d'elle-même et par le questionnement que l'entreprise peut avancer dans le domaine éthique. Tout comportement doit être lié aux valeurs et principes éthiques définis et partagés dans l'entreprise et dans la société.

Conclusion

Nous avons pu constater que les liens entre l'entrepreneuriat social ou la responsabilité sociale des entreprises et l'éthique sont donc nombreux et étendus. L'intégration des principes éthiques à la gestion des entreprises a des répercussions sur plusieurs aspects relevant du social y compris en ce qui a trait aux relations et aux conditions de travail, à l'accès à l'emploi, à la santé et sécurité au travail, à la gestion des rémunérations et au développement du capital humain.

Aujourd'hui, l'entreprise est devenue une pierre angulaire de notre société, ce qui implique de la voir autrement. Qu'elle soit grande ou petite et moyenne entreprise, quel que soit le nom que son système juridique, elle traverse les continents et fait fi des cultures juridiques.

Ainsi, elle est omniprésente et cela implique d'appréhender les conséquences de ses activités. L'intérêt social des entreprises et la prise en compte des parties prenantes (stakeholders) sont devenus des questions centrales. Les entreprises sont ainsi gérées dans leur intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités.

Pour conclure, il faut noter qu'aujourd'hui et dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire du covid 19, l'entrepreneuriat social prend tout son sens et constitue plus que jamais une démarche pour garantir la pérennisation, la durabilité et la résilience des entreprises Marocaines. Cette crise constitue une chance pour réinitialiser et remodeler le monde des affaires de manière plus durable. C'est pourquoi, nous espérons que les entreprises marocaines vont prendre le virage de l'entrepreneuriat social dans cette période critique pour le Maroc et invitons toutes les entreprises à s'engager dans une réelle dynamique de Responsabilité sociale des entreprises en l'intégrant dans leurs stratégies, et en engageant une concertation et un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes pour participer tous à la reconstruction d'une économie résiliente, responsable et durable, à même de corriger les inégalités.

Ainsi, l'éthique, l'équité, la responsabilité et la solidarité de l'ensemble des parties prenantes doivent être des composantes incontournables pour réussir ce projet. Avec le COVID 19, le temps est venu pour les entreprises de se montrer digne d'une mission sociétale à intérêt public pour l'ensemble de la communauté dans une vision de construction d'un avenir moins fragile socialement, moins vulnérable économiquement tout en protégeant l'environnement.

L'entrepreneuriat social, doit être une composante essentielle du redémarrage durable de notre économie Marocaine. Il doit contribuer à la maîtrise des impacts de l'activité en prenant en considération le long terme et à la prévention des risques potentiels. Il doit ainsi favoriser l'élaboration d'un projet collectif de sortie de cette crise, pour atteindre les objectifs du développement durable.

Bibliographie

- **Aguilera, R., Rupp, D. E., Williams, C. A. & Ganapathi J. (2007)**; Putting the back in corporate social responsibility: A multilevel theory of social change in organizations. *Academy of Management Review*.
- **Bowen, H.R. (1953)**; *Social Responsibility of the businessman*. New York: Harper Row.
- **Billier, Jean-Cassien**. *Introduction à l'éthique*, Paris, PUF, 2014. (Ouvrage introduisant à l'argumentation éthique à travers l'examen approfondi des trois grandes approches)
- **Canto-Sperber, Monique et Ogien, Ruwen**. *La philosophie morale*, Paris, PUF ("Que sais-je ?"), 2017.
- Carroll, A. (1979); A three-dimensional conceptual model of corporate social Performance. *Academy of Management Review*.
- **Carroll, A. (1991)**; The pyramid of Corporate Social Responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, july/august.
- **Christian Arnsperger et Philippe Van Parijs**, *Éthique économique et sociale*, Paris, La Découverte ("Repères"), 2003.
- **Freeman, R. E. (1984)**; *Strategic Management: A stakeholder approach*, Boston, Pitman.
- **Friedman, M. (1962)**; *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press.
- **Gendron, C. (2000)** ; Le questionnement éthique et social de l'entreprise dans la littérature managériale. *Cahier du CRISES*,
- **Mercier, S. (2002)** ; Une typologie de la formalisation de l'éthique en entreprise : l'analyse de contenu de 50 documents, *Revue de Gestion des Ressources Humaines*, n° 43.
- **Mercier, S. (2004)** ; L'éthique dans les entreprises. La Découverte, Nouvelle édition du 20 janvier 2004, Collection Repères.
- **Michel Capron et Françoise Quairel-Lanoizelée**, *La responsabilité sociale d'entreprise*, Paris, La Découverte ("Repères"), 2016.
- **Pasquero, J. (2005)** ; La responsabilité sociale de l'entreprise comme objet des sciences de gestion, un regard historique. In : TURCOTTE, M.F. et SALMON, A. (éd.),

Responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Montréal : Presses de l'université du Québec.

- **Thevenet, M. (2004)** ; Tous responsables au sein de l'entreprise : des personnes autodéterminées. In : IGALENS, J. (éd.), Tous responsables. Paris : Edition D'Organisations.